

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20485221>

OILA INSTITUTINI MUSTAHKAMLASHNING OMILLARI

Jumaeva Shaxlo Suyunovna

Qarshi davlat texnika universiteti

“Ijtimoiy va gumanitar fanlar” kafedrasida dotsenti v. b.

jumayevashaxlo507@gmail.com

ANNOTATSIYA. *Oila institutini mustahkamlash bo'yicha, eng avvalo, "Sog'lom oila – sog'lom jamiyat" g'oyasini hayotga tatbiq etishga yo'naltirilgan yagona davlat siyosatini olib borish, notinch va muammoli oilalarga manzilli ko'maklashishni tashkil etish belgilandi. Ushbu maqolada oila institutining jamiyat va shaxs hayotidagi ahamiyati tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *oila, mahalla, jamiyat qadriyat, madaniyat, urf-odat, shaxs, farzand, insonparvarlik.*

АННОТАЦИЯ. *В целях укрепления института семьи было решено, прежде всего, проводить единую государственную политику, направленную на реализацию идеи «Здоровая семья – здоровое общество», организовывать адресную помощь проблемным и трудным семьям. В данной статье анализируется значение института семьи в обществе и жизни личности.*

Ключевые слова: *семья, соседство, общество, ценности, культура, традиции, личность, ребенок, гуманизм.*

ABSTRACT. *To strengthen the institution of the family, it was decided, first and foremost, to implement a unified state policy aimed at realizing the idea of "A Healthy Family – A Healthy Society" and to organize targeted assistance for troubled and struggling families. This article analyzes the significance of the institution of the family in society and in the life of the individual.*

Keywords: *family, neighborhood, society, values, culture, traditions, personality, child, humanism.*

Kirish. Zamonaviy jamiyatning dinamizmi oila kabi an'anaviy institutda o'zgarishlarga olib keldi. Oila - bu kichik guruh va shaxslarni umumiy hayot va o'zaro axloqiy mas'uliyat orqali birlashtiradigan maxsus ijtimoiy-madaniy institut. Oila kichik ijtimoiy guruhlarning eng qadimgi va eng keng tarqalganidir. Uning asoslari umumiy hayot va uy ishlari, o'zaro yordam va ma'naviy muloqotdir. Oila jamiyatning asosidir, chunki u insonning asosiy fazilatlarini shakllantiradi va ularni ijtimoiy munosabatlar dunyosi bilan tanishtiradi. Shuning uchun, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev aytganidek, "Biz yaxshi oila uchun kurashishimiz kerak. Agar mamlakat rahbariyati oilalarning farovonligi uchun hech narsa qilmasa, ular namunali bo'lmaydi." [1]. Shunday qilib, odatlar va hayot tamoyillari asosan oilada shakllanadi. Bolalarning ulg'ayishi oilaviy munosabatlar qanday shakllanishiga, qanday qadriyatlar va manfaatlarga ustuvor ahamiyat berilishiga bog'liq. Oilada bolalar fuqarolik mas'uliyati bo'yicha birinchi saboqlarni oladilar. Jamiyatning axloqiy me'yorlari dastlab bolaga ota-onalari va oilaning turmush tarzi tomonidan ularga qo'yiladigan talablar ko'rinishida taqdim etiladi va yagona mumkin bo'lgan xulq-atvor usuli sifatida o'zlashtiriladi.

Biz tez o'zgarish davrida yashayapmiz. Hozirgi davrda dunyodagi eski va yangi qarama-qarshiliklar bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, siyosat, mafkura, iqtisodiyot, fan va shaxslararo munosabatlardagi markazdan qochma tendentsiyalarni kuchaytiradi.

Adabiyotlarni tahlili va metodologiya. Jamiyatimizdagi hayot sifati va uning rivojlanishi 2017-2021 yillarga mo'ljallangan "O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi"ni amalga oshirishga, xalqimizning tsivilizatsiya hayot aylanishi va fuqarolik jamiyatini qurishdagi o'z vazifasini tushunishiga, shuningdek, birlik, axloqiy ideallar va ongda bo'shliqlarsiz hayotning uzluksiz oqimida avlodlar davomiyligining mohiyati va qadriyatini tushunishiga bog'liq. [2].

Zamonaviy oila modelini mustahkamlashda jamiyatimiz oldida turgan asosiy vazifa odamlarda faol turmush tarziga, o'z taqdiri va boshqalarning taqdiri (oilada,

ishda, ishda, jamiyatda) uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga intilishni uyg'otishdir. Bu intilishlar faqat umumiy dunyoqarash va fuqarolik pozitsiyasi orqali, oilada tug'ilib rivojlangan munosabatlar qadriyatlari va madaniyati orqali shakllanadi. Oila madaniyati qanchalik yuqori bo'lsa, butun jamiyat madaniyati shunchalik yuqori bo'ladi. Jamiyat o'z oilalarida ota va ona bo'lgan odamlardan, shuningdek, ularning farzandlaridan iborat. Oilaning har bir shaxs hayotidagi rolini, ayniqsa farzandlar tarbiyasini Prezident Shavkat Mirziyoyev tushuntirib berar ekan, «Tarbiya mukammal bo'lishi uchun esa bu masalada bo'shliq paydo bo'lishiga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Barchangizga ayon, hozirgi kunda dunyo miqyosida beshafqat raqobat, qarama-qarshilik va ziddiyatlar tobora keskin tus olmoqda. Diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, «ommaviy madaniyat» kabi xavf-xatarlar kuchayib, odamzot asrlar davomida amal qilib kelgan e'tiqodlar, oilaviy qadriyatlarga putur yetkazmoqda»[3], deb ta'kidlaydi. Shu nuqtai nazardan, oilada ota va onaning roli, ayniqsa oilaning ta'lim funktsiyasi juda muhimdir. Axir, farzandlarimiz yashaydigan jamiyat ota-onalarning farzandlariga mehnatni, kattalarga hurmatni, tabiat va odamlarga muhabbatni va o'z vatanlariga muhabbatni qanday o'rgatishiga bog'liq.

Muhokama. Oila ichidagi muloqot va bolaning tarbiyasiga yo'l ko'rsatuvchi o'rnak - ota-onalarning turmush tarzi juda muhimdir. Muloqot bolaning shaxsini, jamiyat a'zosini shakllantirishda va bolaning xulq-atvor uslubi, ustuvorliklari va qadriyatlarini shakllantirishda asosiy omillardan biridir. Shuning uchun, oilaviy munosabatlarda axloqiy tamoyillar juda muhim, ularning eng muhimi boshqalarga hurmat va hamkorlik, muvofiqlashtirish va o'zaro bog'liqlik va o'zaro ta'sir qiluvchi munosabatlar ierarxiyasidir. "Yetti-I" so'zining etimologiyasida chuqur ma'no bor! Oila - bu shaxsiy hayotni tashkil qilishning eng muhim shakli bo'lib, u nikoh ittifoqi va qarindoshlik rishtalariga, ya'ni er va xotin, ota-onalar va bolalar, aka-uka va opa-singillar va boshqa qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlarga asoslangan bo'lib, ular birgalikda yashaydi va yagona oilaviy byudjet asosida umumiy uy xo'jaligini boshqaradi. Oilaviy hayot moddiy va ma'naviy jarayonlar bilan tavsiflanadi. [4].

Oila avlodlar beshigi; u insoniyatning tug‘ilgan joyi va u orqali nasabnoma davom etadi. Bu insoniyatning ta’lim beshigi. Bolalar asosan oilada tarbiyalanadi. Oila, uning shakllari va funktsiyalari, o‘z navbatida, butun ijtimoiy munosabatlarga, shuningdek, jamiyatning madaniy rivojlanish darajasiga bevosita bog‘liq, chunki oila supersistemaga ega tizim - jamiyatdir.

Ierarxiya tamoyiliga ko‘ra, supersistema tizimning rivojlanish parametrlarini belgilaydi. Tabiiyki, jamiyat madaniyati qanchalik yuqori bo‘lsa, oila madaniyati shunchalik yuqori bo‘ladi va aksincha. Boshqacha qilib aytganda, oila jamiyatga ta’sir qiladi va jamiyat oilaga kichikroq tizim sifatida ta’sir qiladi.

Ota-onalarning turmush tarzi bolaning oiladagi tarbiyasini shakllantiradi; ularning namunasi ularning harakatlarida, munosabatlar uslubida va qaror qabul qilish usullarida aks etadi. Bu ota-onalar (yoki qarindoshlar) inson ongiga erta bolalikdan boshlab atrofdagi dunyoga nisbatan xulq-atvor, harakatlar va reaksiyalar namunasi singdirishiga asoslangan ota-ona va bola munosabatlari modelida ko‘rsatilgan. Ota - bu bolaning maqsadlarga, kelajakka, istiqbollarni yaratishga va yangi munosabatlarga kirishishga yo‘naltirilganligi. U shuningdek, harakatlar rejasini tuzish, mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish va bo‘ysunishni o‘rnatish qobiliyatidir. Ona - bu o‘tmishdagi tajribadan foydalanish, munosabatlar uchun makonni saqlab qolish, aloqalarni chuqurlashtirish, hayot sharoitlariga moslashish va inson va uning atrofidagi dunyo o‘rtasidagi eng nozik aloqalarni to‘qish qobiliyatidir. Shu ma’noda, "Er bosh, xotin esa bo‘yin" degan eski maqol chuqur ma’noga ega: bosh strategik qarash va nuqtai nazarni, bo‘yin esa taktik moslashuvchanlikni anglatadi.

Natijalar. Zamonaviy odamlar o‘z maqsadlariga erishish uchun o‘zlari va atrofdagi dunyoda o‘z o‘rni haqida bilimga ega bo‘lishlari kerak. Shaxslar dunyo va o‘zlari haqidagi dastlabki bilimlarni, shuningdek, oila va uning turmush tarzi doirasida munosabatlar qurish ko‘nikmalarini egallaydilar. Keyin jamiyat, rivojlanish bosqichidagi ijtimoiy muhit o‘qituvchiga aylanadi. Shaxslar hayotning barcha sohalarida atrofdagi dunyo bilan sabab-oqibat munosabatlarini qurishni o‘rganadilar, hayot aylanishi davomida uzluksiz ta’lim bosqichlaridan o‘tadilar, oilaviy model

o'zgarishlarga uchragan sanoat va ijtimoiy munosabatlardagi tajribalari orqali fuqarolik jamiyatining rivojlanishiga hissa qo'shadilar. Shaxsning qadriyat yo'nalishi ko'rsatkichlaridan biri bu ular hayotda nimani ayniqsa qadrlashlari - hayotdagi maxsus, ijobiy ma'noga nimalarni bog'lashlaridir. Inson o'z hayotida ko'radigan ma'no ularning kelajakdagi harakatlarini belgilaydi. Shuning uchun, zamonaviy oilani o'rganish jarayonida inson hayotining ma'nosi masalasi ko'rib chiqildi.

So'rovnoma o'zbeklar orasida ierarxik tuzilmada hayotning quyidagi asosiy ma'nolarini aniqladi: farovon va baxtli hayot (23,2%); ma'naviyatni saqlash va boshqalar uchun yashash (22,8%); nasl berish va bolalarga g'amxo'rlik qilish (14,2%); o'zini tasdiqlash va ijtimoiy qoniqish (8,5%). Hamma respondentlar ham hayotning ma'nosini tushunmaydi va ko'pchilik (31,3%) bu masalani hech qachon ko'rib chiqmagan va hayotning maqsadini aniq ifodalay olmaydi. Odamlarning faol ishtirokini rag'batlantiruvchi muhim omillardan biri bu farovon hayotga erishishga bo'lgan doimiy istakdir. Fuqarolarning aksariyati uchun muhim bo'lsa-da, bu tushuncha turlicha qabul qilinadi. Masalan, "Farovon hayot" siz uchun nimani anglatadi?" degan savolga respondentlarning yarmidan ko'pi (53,3%) "Oila va mamlakatda tinchlik va osoyishtalik" deb javob berishdi. Aholining aksariyati (89,5%) O'zbekiston fuqarosi bo'lishdan faxrlanadi. Bu fikrga ega respondentlar soni yildan-yilga ortib bormoqda. [5]. Bu his-tuyg'ularni slavyanlar, turkmanlar, tojiklar, koreyslar va boshqa millat vakillari ham baham ko'rishadi. Bu respublikamiz aholisi orasida fuqarolik mas'uliyati va vatanparvarlikning yuqori darajasini tasdiqlaydi.

Xulosa. O'zbekistonda mustaqillikka erishganidan beri oila va oilaviy qadriyatlar jamiyatning axloqiy poydevori, ma'naviyat markazi va milliy an'analar va urf-odatlarining qo'riqchisi bo'lib xizmat qilib kelmoqda. O'smirlarning aksariyati - 93,7% uchun oila ularning eng aziz va eng yaqin do'stlarining birlashmasi hisoblanadi. So'rov natijalariga ko'ra, zamonaviy oila barkamol yosh avlodni umuminsoniy va milliy qadriyatlar, ota-onalarga muhabbat va hurmat, bolalarga mehr-oqibat, yaqinlariga sadoqat ruhida tarbiyalashni, axloqiy asoslarni buzadigan g'oyalar, radikalizm, zo'ravonlik va shafqatsizlikdan himoya qilishni ta'minlaydigan muhim ijtimoiy institut

sifatida o'z maqomini saqlab qolmoqda. So'rov natijalariga ko'ra, O'zbekistonda zamonaviy fikrlash va hayotga ishtiyoq bilan ajralib turadigan yangi avlod paydo bo'lmoqda. O'smirlarning intiladigan maqsadlari bor va ular ularga erishishlariga ishonishadi. Oila jamiyat uchun fuqarolarni tarbiyalaydi; odamlar davlat va jamoatchilikdan investitsiya va g'amxo'rlikni talab qiladigan qayta tiklanadigan milliy boylikdir. Oilaning fuqarolik instituti sifatidagi kelajagi "O'zbekiston Respublikasida oilani mustahkamlash konsepsiyasi"ni amalga oshirishga bog'liq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш. Жисмоний ва маънавий етук ёшлар – эзгу мақсадларимизга етишда таянчимиз ва суянчимиздир / “Халқ сўзи” 2017 йил 1 июль
2. Д.Ташмухамедова, Д.Каримова. Илмий-услубий қўлланма. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги “Оила” илмий-амалий тадқиқот маркази. – Тошкент: “Yurist-media markazi”, 2019. – 128 б.
3. Ўзбекистонда ёш оила (ижтимоий тадқиқотлар натижалари асосида) /Д.Ташмухамедова, Д.Каримова. Илмий-услубий қўлланма. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги “Оила” илмий-амалий тадқиқот маркази. – Тошкент: “Yurist-media markazi”, 2019. – 7-бет.
4. “Оила ва жамият: маънавий ва ахлоқий дунё”. Жамоат фикри сўрови натижалари бўйича ахборот-таҳлилий маъруза. – “Ижтимоий фикр” маркази, 2018.
5. Каримова В.М. Оила психологияси: Дарслик. Педагогика олийгоҳлари талбалар учун // Муаллиф: В.М.Каримова. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2008. – 75-бет.